

Ferramenta da Terapia Existencial: Prática da Generosidade e da Gratidão pelas Pequenas Coisas da Vida

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A ferramenta da Terapia Existencial voltada para a prática da generosidade e da gratidão pelas pequenas coisas da vida consiste em um conjunto de estratégias terapêuticas e técnicas psicológicas destinadas a promover uma atitude de apreciação, reconhecimento e generosidade em relação às experiências cotidianas e às pequenas alegrias da existência, visando cultivar um estado de bem-estar emocional, equilíbrio psicológico e resiliência diante dos desafios da vida.

Enciclopédia da Conscienciologia

Tematologia: Psicoterapia; Existência humana; Generosidade; Gratidão; Bem-estar emocional.

Etimologia: A palavra "generosidade" tem origem no latim "generositas", que significa nobreza de caráter, magnanimidade. "Gratidão" deriva do latim "gratitudo", expressando o sentimento de reconhecimento e apreço por algo recebido ou experimentado.

Neologia: A ferramenta da Terapia Existencial para a prática da generosidade e da gratidão pode ser denominada de Terapêutica Existencial da Generosidade e da Gratidão.

II. Fatuística

Pensenologia: A aplicação da Terapia Existencial para a prática da generosidade e da gratidão está relacionada ao holopensene da autocomplacência e da valorização das experiências positivas, promovendo uma ressignificação dos eventos cotidianos e uma ampliação do repertório emocional do indivíduo.

Fatologia: A Terapia Existencial para a prática da generosidade e da gratidão envolve a conscientização e valorização das pequenas

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
alegrias e conquistas do dia a dia, como um gesto de gentileza, um momento de conexão com a natureza ou uma expressão de carinho de alguém querido. Por meio de técnicas terapêuticas como o diário de gratidão, a meditação da generosidade e o exercício da compaixão, o terapeuta auxilia o cliente a cultivar uma atitude de abertura e receptividade diante das experiências positivas, fortalecendo sua resiliência emocional e sua capacidade de enfrentar os desafios com serenidade e equilíbrio.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Terapia Existencial para a prática da generosidade e da gratidão pode ser complementada por práticas de energização consciencial, projeção da consciência e assistência extrafísica, promovendo uma expansão da consciência e uma conexão mais profunda com o sentido existencial da vida.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Terapia Existencial para a prática da generosidade e da gratidão potencializa o sinergismo terapêutico entre o terapeuta e o cliente, promovendo um ambiente de acolhimento e aceitação que favorece o processo de autotransformação e crescimento pessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia

Principiologia: A abordagem existencialista enfatiza o princípio da aceitação incondicional e do compromisso com a autenticidade, incentivando o cliente a reconhecer e valorizar suas experiências positivas e a cultivar uma atitude de gratidão e generosidade em relação à vida.

Codigologia: A Terapia Existencial para a prática da generosidade e da gratidão está alinhada com o código de ética da psicoterapia, que preconiza o respeito à dignidade e singularidade do cliente, bem como a promoção de um ambiente terapêutico seguro e confidencial.

Tecnologia: A Terapia Existencial para a prática da generosidade e da gratidão pode se beneficiar do uso de técnicas terapêuticas complementares, como a visualização criativa, o mindfulness e a psicoterapia cognitivo-comportamental, que auxiliam o cliente a desenvolver uma postura mais positiva e resiliente diante da vida.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Existencial; cliente em busca de desenvolvimento pessoal e bem-estar emocional.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Masculinologia: O terapeuta facilitador; o cliente autoconsciente.

Femininologia: A terapeuta orientadora; a cliente determinada.

Hominologia: O Homo sapiens reflexivo; o Homo sapiens em busca de autorrealização.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Terapia Existencial para a prática da generosidade e da gratidão pode ser observada quando o terapeuta e o cliente exploram juntos as experiências positivas e os momentos de gratidão da vida cotidiana, promovendo uma reconexão com o sentido existencial da vida e um fortalecimento do bem-estar emocional e psicológico do indivíduo.